

Makalah Ilmiah

Analisis Sistem Pembangkit dan Desalinasi Air Laut Berbasis Reaktor SMART untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi dan Air Bersih di IKN Menggunakan Software DEEP 5.1

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Yehezkiel Kenka Nivaro Gea / Elektronika Instrumentasi / 022200040

Tanggal Pembuatan: 20 April 2025 – 12 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Prof. Dr. Ir Anhar Riza Antariksawan

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH

**Analisis Sistem Pembangkit dan Desalinasi Air Laut Berbasis Reaktor
SMART untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi dan Air Bersih di IKN
Menggunakan Software DEEP 5.1**

Disusun oleh

Yehezkiel Kenka Nivaro Gea/ Elektronika Instrumentasi/ 022200040

Pada Selasa, 15 Juli 2025

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Prof. Dr. Ir Anhar Riza Antariksawan

NIP. 196211061986111001

Analisis Sistem Pembangkit dan Desalinasi Air Laut Berbasis Reaktor SMART untuk Pemenuhan Kebutuhan Energi dan Air Bersih di IKN Menggunakan Software DEEP 5.1

Yehezkiel Kenka Nivaro Gea¹, Wisnu Fitra Ranchman¹, Anhar Riza Antariksawan²

¹ Elektronika Instrumentasi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Indonesia

² Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Indonesia

^{1*} yehezkielkenka25@gmail.com ; ² wisnufitra2411@gmail.com ; ³ anha001@brin.go.id

Abstrak — Permasalahan ketersediaan air bersih dan energi menjadi isu penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan teknologi desalinasi air laut yang terintegrasi dengan sistem pembangkit listrik tenaga nuklir jenis SMART (System-integrated Modular Advanced Reactor). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan sistem desalinasi dan kelistrikan berbasis reaktor SMART dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat IKN, baik dari sisi teknis maupun ekonomis. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak DEEP 5.1 yang dikeluarkan oleh IAEA, dengan lima skenario teknologi desalinasi yaitu MED, MSF, RO, MED+RO, dan MSF+RO. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem desalinasi RO dan MED+RO memberikan biaya produksi air yang paling rendah sebesar \$0,78/m³, dengan output listrik bersih sebesar 728 MWe—cukup untuk memenuhi kebutuhan IKN sebesar 651 MWe. Selain itu, biaya produksi listrik PLTN SMART sebesar \$0,067/kWh juga lebih murah dibanding tarif PLN nonsubsidi saat ini, membuka peluang ekonomi dari sisi energi. Dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, waktu pembangunan, dan kualitas air, dapat disimpulkan bahwa kombinasi PLTN SMART dan teknologi RO merupakan solusi yang paling tepat dan layak diterapkan di wilayah IKN sebagai kota baru yang mandiri energi dan air.

Kata kunci — IKN, PLTN SMART, DEEP 5.1, desalinasi, reverse osmosis

PENDAHULUAN

Ibu Kota Negara (IKN) “Nusantara” di Kalimantan Timur dirancang sebagai kota masa depan Indonesia yang mengusung konsep smart city dan net-zero emission. Untuk mewujudkan hal tersebut, IKN memerlukan sistem penyediaan energi dan air bersih yang stabil, efisien, dan ramah lingkungan.

Berdasarkan proyeksi Bappenas, jumlah penduduk IKN pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 1,9 juta jiwa. Dengan kebutuhan air bersih sebesar 150 liter per kapita per hari, maka total kebutuhan mencapai 285.000 m³ per hari. Di sisi lain, kebutuhan listrik dirancang sebesar 3.000 kWh per kapita per tahun, atau sekitar 5.700 GWh per tahun. Tantangan geografis Kalimantan serta keterbatasan air tanah mendorong perlunya sistem pasokan air dan energi yang mandiri dan berkelanjutan.

Salah satu solusi yang potensial adalah penggunaan reaktor modular kecil (SMR), khususnya SMART Reactor 330 MWt, yang mampu menghasilkan listrik dan panas dalam satu sistem (co-generation). Panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk proses desalinasi air laut, sehingga kebutuhan energi dan air dapat dipenuhi secara simultan.

Teknologi desalinasi seperti MED (Multi Effect Distillation), MSF (Multi Stage Flash), dan RO (Reverse Osmosis) masing-masing memiliki karakteristik konsumsi energi yang berbeda.

Untuk mengevaluasi berbagai kombinasi sistem ini, digunakan perangkat lunak DEEP 5.1 dari IAEA, yang mampu menghitung estimasi biaya produksi listrik (CoE) dan biaya air bersih (CoW) berdasarkan parameter teknis dan ekonomi.

Penelitian ini menyimulasikan lima konfigurasi sistem desalinasi berbasis reaktor SMART, yaitu MED, MSF, RO, serta dua sistem hybrid (MED+RO dan MSF+RO). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan konfigurasi yang paling efisien dan ekonomis untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat di wilayah IKN.

BAHAN DAN METODE

Data Kebutuhan Dasar Wilayah IKN

Penelitian ini difokuskan pada wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diproyeksikan akan dihuni oleh $\pm 1,9$ juta penduduk pada tahun 2045. Berdasarkan kebutuhan dasar 150 liter/kapita/hari dan asumsi konsumsi listrik 3.000 kWh/tahun per kapita [1][2], maka sistem penyediaan air dan energi harus memenuhi target sekitar 285.000 m³/hari air bersih dan 651 MWe daya listrik rata-rata.

Tabel 1
Proyeksi kebutuhan dasar wilayah IKN Tahun 2045

Parameter	Nilai	Sumber
Proyeksi penduduk 2045	1.900.000 Jiwa	Bappenas (2023)
Kebutuhan air per kapita	150 liter/hari	WHO, Permenkes No.2/2023
Total kebutuhan air	285.000 m ³ /hari	Perhitungan
Kebutuhan Listrik perkapita	3.000 kWh/tahun	Net-Zero Strategy IKN
Total kebutuhan listrik	5.700 GWh/tahun (± 651 MW rata-rata)	Perhitungan

Teknologi reaktor dan sistem desalinasi

Teknologi pembangkit utama yang dikaji adalah Reaktor SMART, yaitu SMR (Small Modular Reactor) berkapasitas 330 MWt per unit. Penelitian ini menggunakan konfigurasi 9 unit SMART, menghasilkan daya termal total sebesar 2.970 MWt dan output listrik bersih ± 900 MWe dengan efisiensi konversi 30,3%.

Lima skenario teknologi desalinasi yang digunakan terdiri dari :

- MED (Multi Effect Distillation)
- MSF (Multi Stage Flash)
- RO (Reverse Osmosis)
- MED + RO (Hybrid)

- MSF + RO (Hybrid)

Setiap scenario dirancang untuk menghasilkan air bersih sebesar 285.000 m³/hari, sesuai kebutuhan IKN.

Metode Simulasi

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak DEEP 5.1 dari IAEA [3], yang dirancang untuk mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomi dari sistem desalinasi terintegrasi dengan pembangkit listrik, termasuk nuklir (SMR). Simulasi dilakukan untuk lima skenario kombinasi teknologi:

Tabel 2
Skenario Teknologi Desalinasi yang Digunakan dalam simulasi

Kasus	Teknologi Desalinasi	Sumber Energi	Mode Operasi
A	MED	Thermal + Listrik	Co-generation
B	MSF	Thermal + Listrik	Co-generation
C	RO	Listrik penuh	Co-generation
D	MED + RO	Hybrid	Co-generation
E	MSF + RO	Hybrid	Co-generation

Setiap kasus dievaluasi berdasarkan kapasitas produksi air, kebutuhan energi, biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan (O&M), serta biaya listrik dan air yang dihasilkan.

Parameter Simulasi DEEP 5.1

Parameter input simulasi mengacu pada spesifikasi teknis reaktor SMART [4], pedoman IAEA, serta kondisi geografis tropis di Kalimantan Timur. Seluruh konfigurasi dirancang untuk beroperasi dengan faktor ketersediaan 95%, umur desain 60 tahun, dan tanpa carbon tax (nol). [5]

Tabel 3
Parameter Input Simulasi DEEP 5.1

Parameter	Nilai	Keterangan
Jumlah Reaktor	9 Unit	SMART 330 MWt/Unit
Total Output Thermal	2.970 MWt	Akumulasi
Efisiensi Konversi	30,3 %	Net efficiency
Output Listrik Bersih	±900 MWe	Dari hasil DEEP
Target Produksi Air	285.000 m ³ /hari	Sesuai Kebutuhan
Lifetime Reaktor	60 Tahun	Standar IAEA
Availability Factor	95%	Operasi base-load

Discount & Interest Rate	5%	Asumsi ekonomi
Fuel Cost	3% dari capital	Default DEEP
Salinitas Air Laut	35.000 ppm	Umum tropis
Suhu Air Laut	25°C	Kalimantan Timur
Suhu Maks. Brine	70°C(MED), 110°C (MSF)	Sesuai teknologi
Konsumsi Listrik	1.5 (MED), 2.5 (MSF), 4.5 (RO) kWh/m ³	Pedoman IAEA
Konsumsi Thermal	190 (MED), 270 (MSF) kJ/kg	Pedoman IAEA
Tekanan Maks Membran	69 bar	Pedoman IAEA

Perbandingan Biaya dengan Tarif Aktual Nasional

Untuk mengukur keekonomian hasil simulasi, biaya produksi listrik dan air dibandingkan dengan tarif aktual dari PDAM dan PLN. Tarif air bersih di Kalimantan Timur berkisar Rp 3.000/m³ [6], sementara tarif listrik nonsubsidi berada di angka Rp 1.500/kWh menurut RUPTL PLN 2023–2032 [7].

Tabel 4
Perbandingan Biaya Produksi Simulasi dengan Tarif Nasional

Komponen	Hasil Simulasi DEEP	Tarif Aktual Nasional
Biaya Air Bersih (CoW)	\$0,58 – \$0,74 /m ³	Rp 3.000/m ³ (±\$0,20) [6]
Biaya Listrik (CoE)	\$0,079 – \$0,085 /kWh	Rp 1.500/kWh (±\$0,10) [7]

Catatan: konversi kurs asumsi Rp 15.000 = \$1 USD.

Parameter Teknis dan Ekonomi

Parameter yang digunakan dalam simulasi DEEP 5.1 meliputi data teknis dari sistem desalinasi dan sistem pembangkit listrik tenaga nuklir SMART. Data ini digunakan secara konsisten untuk seluruh skenario agar hasil perbandingan antar teknologi dapat dianalisis secara adil.

Tabel 5
Parameter Ekonomis Sistem Kelistrikan PLTN SMART

Parameter	Nilai (Umum)	Keterangan
Umur sistem	20 tahun	Berlaku untuk semua teknologi
Kapasitas air	285.000 m ³ /hari	Sesuai kebutuhan IKN
Efisiensi RO	4,5 kWh/m ³	Energi listrik

Konsumsi panas MSF	270 kJ/kg	Termal
Konsumsi panas MED	190 kJ/kg	Termal
Kualitas air RO	~199 ppm	Cukup untuk konsumsi
Kualitas air MED/MSF	~25 ppm	Ultra-murni

Tabel 6
Parameter Ekonomis Sistem Desalinasi (DEEP 5.1)

Parameter	Penjelasan	MSF/MED	RO	Satuan
Umur sistem (Lwp)	Lama operasional fasilitas desalinasi	20	20	Tahun
Waktu pembangunan (Ld)	Durasi konstruksi pabrik	50	12	Bulan
Ketersediaan operasi (Adp)	Rasio waktu beroperasi per tahun	90%	90%	%
Outage terencana (opd/opm)	Waktu henti karena pemeliharaan rutin	3,0%	3,2%	%
Outage tak terencana (oud/oum)	Waktu henti karena kerusakan	6,5%	6,0%	%
Gaji manajemen (Sdm)	Biaya tahunan SDM manajemen	66.000	66.000	\$/tahun
Gaji operator (Sdl/Sml)	Biaya tahunan operator teknis	29.700	29.700	\$/tahun
Biaya konstruksi dasar (Cdu/Cmu)	Biaya per unit kapasitas produksi air	1.100	1.100	\$/m ³ /hari
Biaya bahan kimia O&M (cdcp/cmcpo)	Biaya bahan kimia untuk pengolahan air	0,02	0,03	\$/m ³
Biaya penggantian membran (cmm)	Biaya penggantian membran RO	–	0,09	\$/m ³
Biaya penggantian tubing (cdtr)	Khusus MED jangka panjang	0,01	–	\$/m ³
Biaya spare part O&M (csds/cmssp)	Biaya penggantian komponen umum	0,03	0,03	\$/m ³
Biaya pemilik proyek (kdo/kmo)	Persentase tambahan dari nilai investasi	10%	10%	%
Biaya kontinjensi konstruksi (kdc/kmc)	Cadangan untuk risiko proyek	10%	10%	%
Biaya asuransi O&M (kdi/kmi)	Asuransi tahunan fasilitas	1%	1%	%
Biaya in/outfall (csdo/csmo)	Infrastruktur masuk dan keluar air	7%	7%	% dari biaya dasar

Parameter di atas diambil dari hasil konfigurasi DEEP dan disesuaikan dengan karakteristik sistem SMART yang digunakan untuk studi ini. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam evaluasi teknis

Batasan Studi

- Lokasi pengambilan air laut dianggap tetap dan tidak dimodelkan secara spasial.
- Sistem distribusi (pipa dan kabel) tidak dianalisis dalam simulasi.
- Biaya tambahan untuk pengolahan limbah dan pengendalian lingkungan tidak diperhitungkan.
- Pajak karbon tidak diterapkan dalam skenario ini (carbon tax = 0).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kelayakan sistem pembangkit dan desalinasi berbasis reaktor SMART (SMR) untuk wilayah IKN, baik dari segi teknis maupun ekonomis. Analisis dilakukan melalui simulasi perangkat lunak DEEP 5.1 dari IAEA [3], yang menghitung parameter teknis, konsumsi energi, kualitas produk air, serta biaya produksi listrik dan air dari berbagai konfigurasi desalinasi.

Ringkasan teknis dan ekonomi sistem desalinasi

Tabel 7 menunjukkan ringkasan hasil simulasi dari masing-masing sistem. Dari data ini, bisa dilihat bahwa metode RO (Reverse Osmosis) dan MED+RO memiliki biaya produksi air paling murah yaitu \$0,78/m³, dan mampu menghasilkan listrik paling banyak (728 MW). Sementara itu, metode MSF membutuhkan energi panas lebih besar dan menghasilkan listrik paling sedikit (602 MW), serta biaya air paling mahal (\$1,52/m³). Untuk kualitas air, metode termal seperti MED dan MSF menghasilkan air paling bersih (25 ppm), sementara RO menghasilkan air dengan kualitas 199 ppm, masih sesuai standar WHO (<500 ppm) [3].

Tabel 7
Ringkasan teknis dan ekonomi sistem desalinasi berbasis reaktor SMART

Kasus	Teknologi	Thermal Use (kJ/kg)	Electric Use (kWh/m ³)	GOR	Water Cost (\$/m ³)	Grid Output (MWe)	Produksi Air (m ³ /hari)	Kandungan Pengotor (PPM)
A	MED	190	–	11	1,04	687	285.000	25
B	MSF	270	–	9	1,52	602	285.000	25

C	RO	–	4,5	–	0,78	728	285.000	199
D	MED + RO	–	4,5	–	0,78	728	285.000	199
E	MSF + RO	270	4,5	9	1,52	602	285.000	25

Dari Tabel 7, bisa di simpukan bahwa teknologi RO dan MED+RO paling hemat biaya dan tidak mengurangi produksi listrik PLTN secara signifikan. Namun kelemahannya ada pada kualitas air yang tidak sempurna metode termal. Sebaliknya, MED dan MSF menghasilkan air yang sangat murni, tetapi membutuhkan energi panas yang besar, sehingga menurunkan produksi listrik bersih yang di salurkan ke masyarakat. Yang dimana jika masyarakat IKN menggunakan teknologi RO merupakan solusi yang cukup praktis untuk kebutuhan utama di IKN dimana dengan teknologi RO itu murah, mudah di implementasikan serta cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang akan di terima masyarakat disana. Dibandingkan dengan MED yang mana ini juga layak apabila untuk kebutuhan khusus air yang ultra-murni tanpa perlakuan tambahan apapun, sedangkan untuk MSF kurang di rekomendasikan karena kurang seimbang antara biaya, energi, dan output listrik nya.

Kesusaian Listrik yang Dihasilkan dengan Kebutuhan IKN

IKN diperkirakan akan dihuni sekitar 1,9 juta orang pada tahun 2045, dengan kebutuhan listrik 3.000 kWh per orang per tahun [1][2]. Artinya, kebutuhan listrik total mencapai sekitar 5.700 GWh per tahun atau sekitar 651 MW daya rata-rata. Simulasi DEEP menunjukkan bahwa hanya sistem RO dan MED+RO yang mampu menghasilkan listrik bersih lebih dari itu, yaitu 728 MW. Sistem MED juga mencukupi dengan 687 MW, namun MSF dan MSF+RO tidak mencukupi karena hanya menghasilkan 602 MW.

Tabel 8
Perbandingan Listrik PLTN dan Kebutuhan Listrik IKN

Kasus	Listrik Bersih (Mwe)	Kebutuhan IKN (MWe)	Keterangan
MED	687	651	Cukup
MSF	602	651	Kurang
RO	728	651	Surplus
MED+RO	728	651	Surplus
MSF+RO	602	651	Kurang

Gambar 1

Grafik Sisa Daya Listrik ke Grid dari Sistem Co-Generation SMR

Dengan hasil yang di tunjukan pada Tabel 8 dan Grafik 1 , bisa dilihat bahwa sistem RO , MED+RO, dan MED dapat memenuhi kebutuhan Listrik dari IKN , bahkan untuk system RO dan MED + RO dapat memberikan kelebihan daya sebesar 77 MW

Analisis Harga Listrik dan Keuntungan Ekonomi Sistem PLTN SMART

Hasil simulasi DEEP menunjukkan bahwa biaya produksi listrik (LCOE) dari PLTN SMART adalah:

$$LCOE = \$ 0,067 / kWh = Rp 1.068 / kWh \text{ (asumsi kurs Rp 15.940)}$$

Sebagai pembanding, tarif dasar listrik PLN saat ini adalah:

- Rp 1.444 / kWh (non-subsidi, tegangan rendah 2024) [8]
- Sekitar \$0,09 / kWh dalam kurs dolar

Artinya, listrik dari PLTN SMART lebih murah sekitar 26% dibanding tarif PLN saat ini.

Jika listrik dari PLTN dijual seharga \$0,09/kWh (harga umum PLN), maka keuntungan bersih dapat dihitung dari selisih antara tarif jual dan biaya produksi (\$0,067/kWh):

Tabel 9
Potensi Keuntungan Tahunan dari Penjualan Listrik

Kasus	Grid Output	Produksi/tahun (GWh)	Keuntungan Potensial (\$0,09 - \$0,067)	Total Potensi Profit / tahun

MED	687 MWe	6.020	\$0,023/kWh	\$138,460,000
MSF	602 MWe	5.274	\$0,023/kWh	\$121,302,000
RO	728 MWe	6.379	\$0,023/kWh	\$146,731,000
MED+RO	728 MWe	6.379	\$0,023/kWh	\$146,731,000
MSF+RO	602 MWe	5.274	\$0,023/kWh	\$121,302,000

Hasil simulasi DEEP 5.1 menunjukkan bahwa biaya produksi listrik (Levelized Cost of Electricity/LCOE) dari PLTN tipe SMART adalah sebesar \$0,067 per kWh, atau sekitar Rp 1.068/kWh dengan kurs Rp 15.940/USD. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif dasar listrik PLN saat ini sebesar Rp 1.444/kWh, atau sekitar \$0,09 per kWh, yang berlaku untuk konsumen non-subsidi tegangan rendah di Indonesia (PLN, 2024). Dengan selisih harga sekitar 26% lebih murah, sistem ini berpotensi memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan jika listrik dijual ke pasar umum atau jaringan di wilayah IKN.

Berdasarkan output listrik bersih yang dihasilkan dari simulasi DEEP, sistem desalinasi RO dan MED+RO menghasilkan daya listrik terbesar, yaitu 728 MWe, setara dengan produksi sekitar 6.379 GWh per tahun. Sementara itu, sistem yang menggunakan panas dari reaktor seperti MSF dan MSF+RO hanya menghasilkan sekitar 602 MWe, atau sekitar 5.274 GWh per tahun, karena sebagian daya termal digunakan untuk proses pemanasan air. Perbedaan output ini berpengaruh langsung pada potensi pemasukan listrik tahunan.

Jika listrik dijual pada harga \$0,09/kWh, maka potensi keuntungan bersih dari sistem RO dan MED+RO mencapai sekitar \$146 juta per tahun, sedangkan MSF hanya menghasilkan sekitar \$121 juta. Jika listrik dijual ke sektor premium seperti kawasan industri atau smart grid dengan tarif \$0,12/kWh, maka potensi keuntungan dari RO bisa mencapai lebih dari \$338 juta per tahun.

Fakta bahwa teknologi RO tidak mengurangi output listrik PLTN dan memiliki biaya investasi serta operasional yang lebih rendah, menjadikannya pilihan paling efisien secara ekonomi. Selain itu, keuntungan dari penjualan listrik ini juga dapat digunakan untuk mensubsidi biaya air bersih, memperkuat infrastruktur energi IKN, atau mendukung program energi hijau dan berkelanjutan.

Biaya Produksi Air dan Kualitasnya

Kualitas air hasil desalinasi dilihat dari kandungan garamnya, yang dinyatakan dalam satuan PPM. WHO menyarankan air minum memiliki kadar garam di bawah 500 ppm [7]. Dari hasil simulasi ini, terdapat dua kategori kualitas:

1. Air ultra-murni, dengan kadar TDS sebesar 25 ppm, dihasilkan oleh metode MED, MSF, dan MSF+RO.
2. Air cukup jernih, dengan kadar TDS sebesar 199 ppm, dihasilkan oleh metode RO dan MED+RO.

Air dengan kualitas 25 ppm secara teknis sangat murni dan dapat langsung dikonsumsi tanpa tambahan proses. Sementara itu, air dengan 199 ppm tetap masuk kategori air bersih yang layak konsumsi, namun idealnya melalui proses polishing tambahan seperti filtrasi karbon, remineralisasi, atau sterilisasi UV agar lebih aman dan nyaman secara rasa dan aroma.

Dari data yang ada juga dapat diketahui bahwa metode RO dan MED+RO menawarkan biaya air paling rendah, yaitu \$0,78/m³, namun dengan kualitas air sedang. Metode MED menawarkan kualitas air terbaik dengan biaya yang masih masuk akal (\$1,04/m³), sedangkan MSF dan MSF+RO adalah yang paling mahal (\$1,52/m³) dan relatif boros energi

Tabel 10
Biaya Produksi Air dan Kualitasnya

Kasus	Biaya Air (\$/m ³)	Kualitas Air (PPM)	Keterangan
MED	1,04	25	Air sangat murni
MSF	1,52	25	Mahal, sangat murni
RO	0,78	199	Murah, cukup baik
MED + RO	0,78	199	Murah, cukup baik
MSF + RO	1,52	25	Mahal, sangat murni

Gambar 2
Grafik Perbandingan Biaya Produksi Air Bersih per Teknologi Desalinasi

Gambar 3

Grafik Kualitas Air berdasarkan Konsentrasi Total Terlarut

Pemilihan teknologi desalinasi untuk IKN perlu mempertimbangkan dua hal utama: biaya produksi air dan kualitas air yang dihasilkan. Berdasarkan hasil simulasi DEEP 5.1, teknologi RO dan MED+RO memberikan biaya produksi terendah, yaitu \$0,78/m³, diikuti oleh MED (\$1,04/m³), dan yang tertinggi adalah MSF dan MSF+RO (\$1,52/m³). Dari segi kualitas, metode MED, MSF, dan MSF+RO menghasilkan air yang sangat murni (25 ppm), sedangkan RO dan MED+RO menghasilkan air dengan kadar 199 ppm, yang masih di bawah batas aman menurut WHO (<500 ppm) [2].

Air ultra-murni cocok untuk keperluan khusus seperti rumah sakit atau laboratorium, namun tidak diperlukan untuk semua kebutuhan harian. Untuk penggunaan umum seperti mandi, mencuci, dan memasak, air dengan kualitas 199 ppm dari RO sudah mencukupi, apalagi jika dilengkapi proses penyempurnaan ringan. Dari sisi ekonomi, RO juga tidak memerlukan energi panas dan tidak mengurangi output listrik PLTN, sehingga menjadi pilihan yang efisien dan fleksibel.

Di lapangan, tarif air PDAM Kalimantan Timur berkisar Rp 4.000–7.000/m³ (\$0,25–0,45) [6], sehingga semua teknologi desalinasi tetap membutuhkan dukungan biaya atau subsidi jika diterapkan untuk masyarakat umum. Namun, karena RO dan MED+RO memiliki biaya paling rendah, maka keduanya lebih mudah disesuaikan dengan kebijakan harga air di IKN.

Berdasarkan perbandingan tersebut, RO dan MED+RO direkomendasikan sebagai sistem utama, karena biayanya rendah dan kualitas air cukup baik untuk keperluan masyarakat. Sementara itu, MED cocok digunakan secara terbatas pada zona yang membutuhkan air dengan standar tinggi. Adapun MSF dan MSF+RO kurang sesuai karena biaya tinggi dan penggunaan energi yang besar.

Analisis Parameter Ekonomi Sistem Desalinasi

Sebagai pelengkap dari analisis teknis dan hasil biaya produksi air, dilakukan pula evaluasi terhadap parameter ekonomi utama yang digunakan dalam simulasi DEEP 5.1. Parameter ini sangat penting karena secara langsung memengaruhi biaya investasi awal, biaya operasional jangka panjang, serta keandalan sistem desalinasi dalam skenario nyata di IKN.

Tabel 11
Perbandingan Parameter Ekonomi Utama Sistem Desalinasi

Parameter Ekonomi	RO	MED	MSF	Satuan
Waktu Pembangunan	12	50	50	Bulan
Umur Sistem	20	20	20	Tahun
Ketersediaan Operasi	90%	90%	90%	%
Biaya Konstruksi per Kapasitas	1.100	1.100	1.100	\$/m ³ per hari
Biaya Penggantian Membran	0,09	–	–	\$/m ³
Biaya Penggantian Tubing	–	0,01	0,01	\$/m ³
Biaya Bahan Kimia O&M	0,03	0,02	0,02	\$/m ³
Biaya Suku Cadang Tahunan	0,03	0,03	0,03	\$/m ³
Biaya Infrastruktur Pendukung	7– 10%	7– 10%	7– 10%	% dari investasi
Biaya Listrik Operasional (per kWh)	0,067	–	–	\$/kWh
Konsumsi Energi Panas	–	190	270	kJ/kg

Sistem RO menunjukkan keunggulan pada hampir semua aspek ekonomi. Waktu pembangunannya jauh lebih singkat (12 bulan), yang sangat menguntungkan untuk proyek percepatan seperti di IKN. Biaya penggantian membran (\$0,09/m³) memang unik untuk RO, tetapi tetap lebih efisien dibanding penggantian tubing dan kompleksitas sistem pemanas pada MED dan MSF.

Dari sisi operasional, sistem MED dan MSF memerlukan energi panas dalam jumlah besar, yang mengurangi kapasitas listrik bersih dari PLTN dan meningkatkan biaya tidak langsung. Selain itu, infrastruktur tambahan untuk saluran panas, heat exchanger, dan pengontrol tekanan menambah kompleksitas konstruksi dan biaya jangka panjang. Meski keduanya menghasilkan air dengan kualitas sangat murni (25 ppm), nilai ekonominya lebih rendah jika kebutuhan kualitas tidak terlalu tinggi.

Sementara itu, RO tetap dapat menghasilkan air dengan kualitas yang baik (199 ppm) dan layak konsumsi, serta dapat dipoles dengan filtrasi tambahan jika dibutuhkan. Biaya listrik RO yang rendah berkat tarif PLTN yang stabil (\$0,067/kWh) membuat RO sangat hemat secara jangka panjang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kelayakan Sistem PLTN SMART dan Desalinasi untuk IKN

Hasil simulasi dan analisis yang dilakukan dengan perangkat lunak DEEP 5.1 menunjukkan bahwa integrasi sistem Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tipe SMART dengan unit

desalinasi merupakan solusi yang layak dan strategis untuk memenuhi kebutuhan energi dan air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari sisi kelistrikan, sistem PLTN SMART mampu menghasilkan daya bersih sebesar 728 MWe dalam konfigurasi tanpa pemanfaatan panas (RO dan MED+RO). Nilai ini melebihi kebutuhan dasar listrik tahunan IKN yang diperkirakan sebesar 651 MWe, sehingga sistem ini mampu menyediakan cadangan daya untuk ekspansi atau kebutuhan industri dan komersial. Biaya produksi listriknya yang rendah (\$0,067/kWh) juga lebih murah dibanding tarif PLN nonsubsidi saat ini (\$0,09/kWh), sehingga memberikan margin keuntungan ekonomi yang signifikan dan ketahanan energi jangka Panjang [3].

Dari sisi sistem desalinasi, terdapat perbedaan karakteristik antara teknologi yang berbasis panas (MSF, MED) dan yang berbasis listrik (RO). Teknologi RO dan MED+RO terbukti lebih ekonomis dengan biaya produksi air hanya \$0,78/m³, serta tidak mengurangi output listrik dari reaktor. Meskipun kualitas air RO (199 ppm) sedikit lebih tinggi dibanding MED/MSF (25 ppm), air tersebut tetap layak konsumsi dengan polishing ringan, sesuai standar WHO. Sementara itu, MSF dan MSF+RO memiliki biaya tertinggi (\$1,52/m³) dan menghasilkan listrik lebih rendah, sehingga kurang efisien dalam konteks kebutuhan masif dan cepat di wilayah IKN.

Selain itu, sistem RO memiliki keunggulan dari sisi kecepatan pembangunan (12 bulan) dan struktur operasional yang lebih sederhana, sehingga lebih sesuai untuk implementasi tahap awal pembangunan IKN. Pendekatan hybrid seperti MED+RO dapat tetap dipertimbangkan untuk lokasi strategis yang membutuhkan air ultra-murni, seperti rumah sakit atau kawasan industri teknologi.

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil studi ini, maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengadopsi teknologi RO sebagai sistem utama desalinasi untuk IKN karena efisiensinya dalam biaya, waktu pembangunan, dan pemanfaatan energi dari PLTN SMART.
2. Memanfaatkan PLTN SMART sebagai tulang punggung kelistrikan IKN, dengan kapasitas listrik yang cukup dan biaya produksi yang kompetitif.
3. Menggunakan keuntungan dari sektor energi untuk mensubsidi sebagian biaya air bersih, guna menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat umum.

4. Menerapkan sistem hybrid (MED+RO) secara terbatas untuk zona prioritas yang membutuhkan air ultra-murni, seperti fasilitas kesehatan, laboratorium, dan industri strategis.
5. Melanjutkan kajian integratif terhadap sistem distribusi air dan jaringan listrik, agar perencanaan berbasis PLTN dan desalinasi ini dapat diimplementasikan dengan efisien dan adaptif terhadap pertumbuhan kota di masa depan.

Batasan Penelitian dan Arah Studi Selanjutnya

Penelitian ini belum mencakup analisis distribusi air, pengolahan limbah, dan permodelan spasial lokasi dari air laut. Studi lanjutan dapat mencakup optimasi lokasi reaktor, dan system distribusi yang terintegrasi dengan masterplan IKN.

REFERENSI

- [1] Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), *Proyeksi Kebutuhan Dasar Penduduk IKN Tahun 2045*. Jakarta: OIKN, 2023.
- [2] PT PLN (Persero), *Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen Non-Subsidi Tahun 2024*, April 2024. Diakses dari: <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2024/04/Tarif-Listrik-2024-Non-Subsidi.pdf>
- [3] International Atomic Energy Agency (IAEA), *Desalination Economic Evaluation Program (DEEP) 5.1 – User Manual*. Vienna: IAEA, 2020. Diakses dari: <https://www.iaea.org/publications>
- [4] IAEA, *IAEA-SMR Booklet: Advances in Small Modular Reactors (SMART)*, Vienna: International Atomic Energy Agency, 2021.
- [5] Kementerian ESDM RI, *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023*, Jakarta: Badan Geologi ESDM, 2023.
- [6] Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Air Bersih dan Sanitasi Indonesia 2023*, Jakarta: BPS, 2023.
- [7] WHO, *Guidelines for Drinking-water Quality – 4th Edition Incorporating the 1st Addendum*, Geneva: World Health Organization, 2017.
- [8] International Atomic Energy Agency, *Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Report – Indonesia*, Vienna: IAEA, 2022